

Андрущак Маргарита Олександрівна
к.мед.н., доцент кафедри
інфекційних хвороб та епідеміології
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна
Колодницька Надія Олексіївна
здобувачка вищої медичної освіти, 5 курс
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19556720>

ЕВОЛЮЦІЯ БІОЛОГІЧНОЇ ЗБРОЇ: ВІД КЛАСИЧНОЇ ЗАГРОЗИ *BACILLUS ANTHRACIS* ДО НОВІТНІХ ВІРУСНИХ ВИКЛИКІВ МАЙБУТНЬОГО

Andrushchak Margarita Oleksandrivna,
Ph.D. in Medicine, Associate Professor of the Department of Infectious Diseases and Epidemiology,
Bukovyna State Medical University,
Chernivtsi, Ukraine.
Kolodnitska Nadia Oleksiivna,
Higher Medical Education Student, 5th Year,
Bukovyna State Medical University,
Chernivtsi, Ukraine.

EVOLUTION OF BIOLOGICAL WEAPONS: FROM THE CLASSIC THREAT OF *BACILLUS ANTHRACIS* TO THE MODERN VIRAL CHALLENGES OF THE FUTURE

Анотація:

У статті досліджується еволюція біологічної зброї: від класичних бактеріальних агентів до новітніх вірусних викликів. На прикладі атак у США 2001 року проаналізовано небезпеку сибірки та проблему створення антибіотикорезистентних штамів. У контексті уроків пандемії COVID-19 розглядається сучасна зміна парадигми біозахисту. Особливу увагу приділено вірусу *Nipah* (*Nipah virus*, *NiV*), як загрози майбутнього («Хвороба X»), що поєднує високу летальність, здатність до масового поширення та відсутність лікування. Підкреслено критичну небезпеку застосування методів синтетичної біології для штучної модифікації патогенів.

Abstract:

This article examines the evolution of biological weapons: from classic bacterial agents to the latest viral threats. Using the 2001 attacks in the United States as an example, it analyzes the danger posed by anthrax and the problem of the emergence of antibiotic-resistant strains. In the context of the lessons learned from the COVID-19 pandemic, the article examines the current paradigm shift in biosecurity. Particular attention is paid to the *Nipah virus* as a future threat (“Disease X”), which combines high lethality, the potential for widespread transmission, and the lack of a cure. The critical danger of using synthetic biology methods for the artificial modification of pathogens is emphasized.

Ключові слова: біологічна зброя; сибірка; *Bacillus anthracis*; аерозольне зараження; військова епідеміологія; антибіотикорезистентність; біозахист; вірус *Nipah*; Хвороба X; агротероризм.

Key words: biological weapons; anthrax; *Bacillus anthracis*; aerosol contamination; military epidemiology; antibiotic resistance; biosecurity; *Nipah virus*; Disease X; agroterrorism.

Мета дослідження: Проаналізувати епідеміологічні та біотехнологічні особливості класичної біологічної зброї на прикладі *Bacillus anthracis* та оцінити сучасні тенденції медичного захисту від антибіотикорезистентних штамів. Водночас дослідити зміну парадигми глобального біозахисту й обґрунтувати новітні загрози майбутнього, пов'язані з потенціалом вірусу *NiV* та ризиками використання методів синтетичної біології.

Матеріали та методи: Для пошуку даних використовувалися джерела з (PubMed, Web of Science, Elsevier та Google Scholar). Був застосований бібліосемантичний та концептуальний методи.

Вступ: У природі легенева сибірка зустрічається вкрай рідко, зазвичай люди хворіють на шкірну форму після контакту з хворими тваринами. Поява навіть одного випадку легеневої форми серед людей, не пов'язаних із сільським господарством, для епідеміологів є першим сигналом про застосування біологічної зброї [1].

Випадок із зараженням сибіркою стався у США в 2001 році після теракту 11 вересня. Перша порція листів зі спорами сибірської виразки була розіслана за тиждень часу. Десятки листів надійшли в кілька офісів ЗМІ й двом сенаторам. Сибірською виразкою тоді заразилися кілька працівників пошти, що сортували конверти, і офісні службовці, які розбирали кореспонденцію. За два

тижні помер у лікарні журналіст Роберт Стівенс, який розпечатав конверт. 22 людини заразилися сибірською виразкою [2].

Генетичний аналіз показав, що в листах використовувався так званий штам Ames, який не є "диким" штамом, він був еталонним і зберігався в лабораторіях, зокрема в Інституті медичних досліджень інфекційних хвороб армії США [3].

Клінічна картина була більш різноманітною через специфіку контакту зі спорами. З двадцяти двох підтверджених випадків рівно половина припала на легеневу форму, а інша половина на шкірну. У пацієнтів з інгаляційним зараженням спостерігалися лихоманка, озноб та сильна втома. Проте головною діагностичною ознакою, що дозволила американським лікарям швидко встановити правильний діагноз, стало розширення середостіння та накопичення рідини в плевральній порожнині, які було чітко видно на рентгенівських знімках. Завдяки вчасному застосуванню сучасної інтенсивної терапії летальність при легеневій формі вдалося знизити до 45%. Шкірна форма, яка виникала у людей, що безпосередньо торкалися заражених конвертів, проявлялася локально. Спочатку на відкритих ділянках тіла з'являлася невелика свербляча пляма, яка за кілька днів перетворювалася на пухирець. Згодом він лопався, утворюючи характерну безболісну виразку з чорним некротичним струпом у центрі та сильним набряком навколо. Усі пацієнти зі шкірною формою успішно одужали завдяки антибіотикотерапії [4].

У природних умовах спори сибірки здатні злипатися одна з одною через статичну електрику і швидко осідати на землю. Щоб вони тривалий час висіли в повітрі у вигляді невидимої хмари і проникли глибоко в альвеоли легень необхідна складна технологічна обробка. У США, за даними слідства, застосовувалися спеціальні методи очищення, щоб порошок був максимально сипучим і легко розлітався [5].

Атаки 2001 року у США змусили уряди розробити сучасні алгоритми масової постконтактної профілактики, інвестувати мільярди у датчики виявлення біологічних загроз у повітрі та посилити контроль над патогенами подвійного призначення.

Результати дослідження та їх обговорення: Сучасний етап розвитку біологічної зброї передбачає не стільки пошук нових збудників, скільки вдосконалення вже відомих. Хоча *Bacillus anthracis* є класичним агентом, її найвища сучасна небезпека полягає у цілеспрямованій селекції або генетичній модифікації для створення мультирезистентних штамів. Стандартні військові та цивільні протоколи масової постконтактної профілактики у разі аерозольної атаки базуються на негайному застосуванні антибіотиків першої лінії, зокрема фторхінолонів (ципрофлоксацину) та тетрациклінів (доксцикліну). Проте лабораторні дослідження доводять, що збудник сибірки може відносно легко набувати стійкості до цих препаратів *in vitro*. Застосування такого модифікованого штаму здатне нівелювати ефективність стандартної військової аптечки, що в

умовах бойових дій призведе до неконтрольованого зростання летальності [6].

У відповідь на загрозу застосування антибіотикорезистентних штамів, сучасна військова медицина та епідеміологія змістили фокус на альтернативні методи лікування, які не залежать від чутливості бактерії до антибіотиків. Провідним напрямком стало використання антитоксинів - рекомбінантних моноклональних антитіл, таких як раксібакумаб, які безпосередньо блокують дію летального токсину сибірки в організмі [7].

Якщо історичні програми з розробки біологічної зброї фокусувалися на високолетальних бактеріях (сибірка, чума), то сучасні епідеміологічні прогнози вказують на зміну парадигми. Глобальна пандемія COVID-19, хоча і не є наслідком застосування біологічної зброї за консенсусом світової наукової спільноти, стала безпрецедентним "стрес-тестом" для систем біозахисту. Вона довела, що ідеальному біоагенту сучасності не обов'язково мати 100% летальність. Висока контагіозність, наявність безсимптомних носіїв та тривалий інкубаційний період здатні переважити медичну систему, викликати паніку та завдати катастрофічних економічних збитків цілим державам [8].

Ця зміна парадигми офіційно визнана на рівні Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка ввела концепцію «Хвороби X». Цей термін позначає гіпотетичну патогенну загрозу, що здатна викликати серйозну міжнародну епідемію. З огляду на ці фактори, однією з найбільших загроз майбутнього, яку ніколи раніше не використовували як зброю, експерти вважають вірус NiV. Цей зоонозний вірус стабільно входить до пріоритетного списку ВООЗ щодо розробки екстрених заходів реагування [9].

Вірус Ніпах викликає особливе занепокоєння військових епідеміологів з декількох причин. По-перше, висока летальність при інфікуванні становить від 40% до 75% , розвивається гострий респіраторний синдром та важкий енцефаліт, що наближає його до вірусу Ебола. По-друге, спалахи в Індії та Бангладеш підтвердили здатність вірусу передаватися від людини до людини повітряно-краплинним шляхом.

Історично перший масштабний спалах інфекції у Малайзії продемонстрував здатність вірусу інфікувати сільськогосподарських тварин. Це призвело не лише до людських жертв, але й змусило уряд знищити понад мільйон голів свиней. В умовах гіпотетичної біологічної війни цілеспрямоване зараження тваринницьких комплексів подібним збудником здатне паралізувати продовольчу безпеку цілої країни [10].

Сценарій, якого найбільше побоюються експерти з біотероризму є застосування методів синтетичної біології для модифікації подібних вірусів. Цей напрямок науки відомий як "дослідження подвійного призначення". Здешевлення та доступність сучасних технологій редагування створюють безпрецедентний ризик того, що недержавні актори або терористичні групи зможуть втручатися у генетичний код патогенів. Якщо штучно

поєднати природну летальність вірусу Ніпах із підвищеним рівнем контагіозності респіраторних вірусів (таких як SARS-CoV-2), це створить збудник з апокаліптичним потенціалом, проти якого сучасні протоколи епідеміологічного стримування будуть абсолютно безсилими [11].

Висновок: Історичний досвід чітко показує, що сибірка залишається надзвичайно небезпечною біологічною зброєю. Якщо спеціально підготовлені спори розпорошити в повітрі, вони викликають легеневу форму хвороби, яка без негайного лікування має надвисоку летальність. Сьогодні головна небезпека класичних бактеріальних агентів полягає у їхній можливій лабораторній модифікації. Створення антибіотикорезистентних штамів здатне нівелювати дію стандартних препаратів, що змушує сучасну медицину шукати альтернативні ліки, зокрема антитоксини.

Водночас глобальна парадигма біозахисту кардинально змінюється. Сучасні епідеміологічні прогнози доводять, що гіпотетичною зброєю майбутнього можуть стати новітні зоонозні віруси, такі як вірус Ніпах. Розвиток синтетичної біології та технологій подвійного призначення створює можливість штучно поєднати високу летальність таких вірусів із їхньою здатністю масово поширюватися повітряно-краплинним шляхом. Це вимагає від міжнародної спільноти докорінного перегляду алгоритмів епідеміологічного стримування та готовності до принципово нових біологічних загроз.

Список використаних джерел:

1. Chambers J. Anthrax Infection / J. Chambers, S. N. S. Yarrarapu, M. Afzal, J. K. Mathai // StatPearls [Internet]. – Treasure Island (FL) : StatPearls Publishing, 2024.
2. Jernigan D. B. Investigation of bioterrorism-related anthrax, United States, 2001: epidemiologic findings / D. B. Jernigan, P. L. Raghunathan, B. P. Bell

[et al.] // Emerging Infectious Diseases. – 2002. – Vol. 8, № 10. – P. 1019–1028.

3. Review of the Scientific Approaches Used During the FBI's Investigation of the 2001 Anthrax Letters / National Research Council. – Washington, DC : The National Academies Press, 2011. – 332 p.

4. Bioterrorism-related inhalational anthrax: the first 10 cases reported in the United States. J A Jernigan¹, D S Stephens¹, D A Ashford. PMID: PMC2631903 PMID: 11747719.

5. Molecular Subtyping of Bacillus anthracis and the 2001 Bioterrorism-Associated Anthrax Outbreak, United States (Hoffmaster et al., 2002).

6. Effect of substrate exposure and other growth condition manipulations on norA expression. Glenn W Kaatz, Susan M Seo. PMID: 15231765. DOI: 10.1093/jac/dkh341.

7. Kummerfeldt C. E. Raxibacumab: potential role in the treatment of inhalational anthrax / C. E. Kummerfeldt // Infection and Drug Resistance. – 2014. – Vol. 7. – P. 101–109.

8. The COVID-19 Response Has Uncovered and Increased Our Vulnerability to Biological Warfare Regan F Lyon. Affiliations Expand. PMID: 33585895. PMID: PMC7928741. DOI: 10.1093/milmed/usab061.

9. Mehand M. S. The WHO R&D Blueprint: 2018 review of emerging infectious diseases requiring urgent research and development efforts / M. S. Mehand, F. Al-Shorbaji, P. Millett, B. Murgue // Antiviral Research. – 2018. – Vol. 159. – P. 63–67.

10. Epstein J. H. Nipah virus: impact, origins, and causes of emergence / J. H. Epstein, H. E. Field, S. Luby [et al.] // Current Infectious Disease Reports. – 2006. – Vol. 8, № 1. – P. 59–65.

11. MacIntyre C. R. Biopreparedness in the age of genetically engineered pathogens and open access science: an urgent need for a paradigm shift / C. R. MacIntyre // Military Medicine. – 2015. – Vol. 180, № 9. – P. 943–949.